

JADIDLAR QARASHLARINING JAMIYAT MODERNIZASIYASIGA TA'SIRI

Nekboyeva Madina Olimjon qizi

Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. XIX asrning oxirlarida yuzaga kelgan jadidlar harakati, o'zbek xalqining milliy ongini va siyosiy identifikatsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi, shuningdek, Yangi O'zbekistonning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu ishda jadidlar harakatining milliy harakatning siyosiy va ma'naviy ahamiyatiga ta'siri, natijada mustaqil O'zbekistonning tashkil topishiga olib kelgan jarayonlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *Jadidlar harakati, Ismoil G'aspirali, Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidlar g'oyalari, islom ta'limoti islohoti, modernizatsiya.*

XIX asrning oxirlarida, Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoda mustamlakachilik boshqaruvi davrida g'oyaviy-siyosiy sohada sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Masalan, bu davrda o'zbek jamiyati chuqur ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Yevropa madaniyatining ta'siri, Rossiya imperiyasidagi millatchilik kayfiyatlarining kuchayishi va o'zbek ziyolilari orasida savodxonlikning ortishi «jadidlar» ma'rifiy harakatining yuzaga kelishiga zamin yaratdi.

Jadidchilik harakati (arabcha «jadid» - «yangi») – XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida Markaziy Osiyoda yuzaga kelgan ijtimoiy-madaniy harakatdir. Uning asosiy maqsadi an'anaviy islom ta'limoti va jamiyatni modernizatsiya va taraqqiyot ruhida isloh qilish edi. Jadidlar dunyoqarashini rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, milliy madaniyat va tilni rivojlantirish, shuningdek, jamiyatni ijtimoiy hayotda ishtirok etishga chaqirish kabi maqsadlarni ko'zlaganlar.

Harakatning asosiy sababi, o'zgarishlarga ehtiyoj tug'ilgan davrda, jamiyatda nafaqat an'anaviy musulmon ta'limotini yangilash, balki g'oyaviy-ma'naviy jihatni ham modernizatsiya qilish zarurati mavjud edi. Jadidlar yangi o'quv metodlarini joriy etish, darslarga dunyoqarashni kengaytirish maqsadida tabiiy fanlar, tarix va geografiya kabi darslarni kiritishni taklif qildilar.

Xususan, jadidchilik harakati g'oyalar va qarashlar xilma-xilligi bilan ajralib turar edi, Aynan ba'zi asosiy tamoyillarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Birinchidan. Ma'rifat va modernizatsiya: Jadidlar ta'limni taraqqiyot va ijtimoiy ko'tarilish vositasi sifatida faol targ'ib qildilar, ta'lim orqali yangi, ilg'or texnologiyalarni jalb qilish mumkin. Shuningdek aholini savodxonlik darajasini ko'tarish va madaniy ongini rivojlantirish maqsadida A. Avloniy va uning "Turon" teatr truppasi tomonidan teatr asarlari yaratildi.

Ikkinchidan. Islom ta'limotini isloh qilish: Jadidlar an'anaviy diniy ta'limotni isloh qilishga, unga zamonaviy bilimlarni kiritishga intildilar. Jumladan Fitrat o'z qarashlarida ommani yangi bilimlarni olishga va o'zaro bag'rikenglikni targ'ib qiladi.

Chor Rossiyasi tomonidan Markaziy Osiyo hududidagi mustamlakachilik siyosati davomida turkiston jamiyatining barcha sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatildi.

Jadidlar harakati o'z vaqtida mamlakatda ta'limni modernizatsiya qilishga intildi. Jadidlar tenglik, erkinlik va taraqqiyot g'oyalarini qo'llab-quvvatladilar, ayollar huquqlarini himoya qildilar, milliy madaniyat va tilni rivojlantirishni targ'ib qildilar. Bu zarurat jamiyatda yuqoridagi jihatlarga nisbatan konservativ munosabatning yuzaga kelganligi bilan bog'liqdir [3].

Jadidlar turli etno-lingvistik guruhlarni yagona xalq doirasida birlashtirish orqali o'zbek milliy birligini yaratishga intildilar. Shuni ta'kidlash lozimki, mustamlakachilik siyosati amalga oshirilgan barcha davlatlarda qadriyatlar tizimining xilma-xilligi kuzatiladi, bu esa jamiyatning bo'linishiga va birlashishga bo'lgan istaksizlikka olib keladi. Yuqorida aytib o'tgan jadid harakatining tamoyillari Turkiston jamiyatining siyosiy hayotida ham aks etgan.

Jadidlar harakati o'zbek xalqining siyosiy uyg'onishida va mustaqillik uchun kurashida muhim rol o'ynadi. Uning g'oyalari milliy o'zlikni himoya qilish uchun kurashayotgan siyosiy tashkilotlarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Turkistonda siyosiy tashkilotlarning shakllanishi, xalqning bosqichma-

bosqich uygʻonishi bilan bogʻliq edi. Masalan, jadidlar milliy gʻoyalarni targʻib qiladigan siyosiy guruhlarining paydo boʻlishiga yordam berdilar, Ijtimoiy uygʻonish oʻzbek xalqining oʻzlikni anglashida namoyon boʻldi, bu esa keyinchalik yagona milliy identitet hissining shakllanishiga yordam berdi. Jadidlar ma'rifat faoliyati oʻzbek xalqining ma'naviy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatdi, milliy oʻzlikni uygʻotib, uni tarixiy an'analar bilan birlashtirdi. Masalan, oʻzbek xalqining milliy madaniyati va tilining tiklanishini ta'kidlash mumkin. Jadidlar milliy madaniyat va tilni rivojlantirishni qoʻllab-quvvatladilar, oʻzbek tilida maktablar ochdilar, gazeta va jurnallar nashr etdilar.

Jadidlar harakati, shuningdek, islom merosini zamon bilan uygʻunlashtirib qayta baholashga yordam berdi, oʻzbek xalqiga diniy an'analarga hurmat bilan yondashish imkonini berdi, shu bilan birga, ularni zamonaviy dunyo haqiqatlariga moslashtirdi. Madaniy jihatdan jadidlar faoliyati taraqqiyot va sivilizatsiya gʻoyalarini tarqatish orqali koʻrinadi, bu esa oʻzbek xalqining an'anaviy qadriyatlar va yangi gʻoyalar asosida zamonaviy identitetini shakllantirishga xizmat qildi.

Hozirgi davrda jadidlar harakatining Yangi Oʻzbekistonni barpo etishdagi hissasi quyidagicha koʻrinadi:

1. Milliy intellektual elitaning shakllanishi: Jadidlar harakati milliy intellektual elitaning shakllanishiga yordam berdi, bu esa mustaqillik uchun kurashda va keyinchalik mustaqil Oʻzbekistonni qurishda muhim rol oʻynadi.
2. Milliy madaniyat va tilning rivojlanishi: Jadidlar harakati milliy madaniyat va tilni rivojlantirishning asoslarini qoʻydi, ular Yangi Oʻzbekiston identitetining ajralmas qismiga aylandi.
3. Mustaqillikka yoʻl ochish: Jadidlar harakati milliy uygʻonish jarayonini boshlab berdi, bu oxir-oqibat 1991 yilda Oʻzbekiston Respublikasi mustaqilligining eʼlon qilinishiga olib keldi.

Xulosa qilib aytganda, jadidlar harakati Yangi Oʻzbekistonning shakllanishida asosiy rol oʻynadi. Ularning ma'rifat, modernizatsiya, islom

ta'limotini isloh qilish, hamda progresiv qadriyatlar haqidagi g'oyalari o'zbek xalqining milliy o'zlikni anglashini va siyosiy identitetini shakllantirishda muhim omil bo'ldi. Jadidlar harakati o'zbek xalqining ma'naviy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatdi, milliy madaniyat va tilni tiklashga, islom merosini qayta baholashga yordam berdi va taraqqiyot va tsivilizatsiya g'oyalarini tarqatdi. Jadidlar harakatining merosi hozirgi O'zbekiston jamiyatining qadriyatlari va prinsiplari shakllanishiga davom etmoqda. Jadidlar harakati — Yangi O'zbekistonning mustaqil va gullab-yashnayotgan davlat sifatida shakllanishiga hissa qo'shgan asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Шарипов Р., Муҳиддинова Ф. Ўзбекистон халқлари сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари тарихи. – Т.: “ТДЮИ”, 2004. – Б. 317.

2. Abdirashidov.Z.Sh.2021.“Abdurauf Fitrat va Buxoroda jadidchilik”.Ўzbekiston: til va madaniyat 3. 30-53.

3.Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. Тошкент, “Университет”, 1999.-Б.220.

4.Prezidentning “Jadidlar: milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigidan.Toshkent 11.12.2023

5.Rizayev.N.S. XX asr boshlarida Buxoro jadidlarining ijtimoiy- siyosiy qarashlari. SCIENCEPROBLEMS.UZ.Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари.(elektron jurnal) Toshkent:2024. № 5 (4).-B134-138.